

PARTE DIEZ

SISTEMA URINARIO Y APARATO GENITAL MASCULINO Y FEMENINO

1.- SISTEMA URINARIO

INTRODUCCIÓN

El riñón tiene su origen en el mesodermo intermedio, a partir del cordón nefrogénico. El epitelio de la vejiga y uretra derivan del endodermo del seno urogenital.

El cordón nefrógeno se divide en pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros (conductillos y conducto pronefrico desaparecen). El mesonefros formará los riñones temporales y en su interior se forma el conducto mesonéfrico que desemboca en la cloaca (que dará origen al seno urogenital)

ORGANIZACIÓN LONGITUDINAL DEL MESODERMO INTERMEDIO

Los túbulos mesonéfricos aparecen en forma de asa y uno de sus extremos sufren invaginación debido a la interacción con capilares sanguíneos (provenientes de una rama de la aorta) que adoptan la forma de un ovillo para en conjunto dar origen al corpúsculo renal. El otro extremo del asa sufre un alargamiento (tubo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal) uniéndose al conducto mesonéfrico o de Wolf.

FORMACIÓN DEL MESONEFROS

Aproximadamente al día 32 de desarrollo a partir del conducto de Wolf y cerca de su desembocadura en el seno urogenital aparece la yema o bote ureteral que interactúa con tejido del mesodérmico adyacente (Blastema metanéfrico: proveniente de la parte caudal del cordón nefrógeno)

La yema ureteral se alarga y divide para formar el uréter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y túbulos colectores. El blastema metanéfrico da origen a las nefronas.

FORMACIÓN DEL METANEFROS

Por su origen los metanefros se ubican por delante del sacro, y a medida que crecen la cavidad abdominal y pélvica alcanzan su posición definitiva aproximadamente a la novena semana.

ASCENSO DE LOS RIÑONES

ESTRUCTURA DEL METANEFROS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

El seno urogenital se divide en las porciones: vesical, pélvica y fálica.

En el desarrollo de la vejiga, el endodermo de la porción vesical del seno urogenital forma el epitelio, mientras que la capa muscular y externa provienen del mesodermo esplácnico. El extremo caudal de los conductos mesonéfricos (uréteres) forman el triángulo.

FORMACIÓN DE LA VEJIGA

La porción pélvica del seno urogenital forma la uretra femenina y la uretra prostática en el varón.

Las glándula suprarrenales NO pertenecen al sistema urinario, su descripción se realiza debido a su relación anatómica con los riñones. Su origen está en el mesodermo que da origen a la corteza, mientras que la médula procede de las CCN.

FORMACIÓN DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL SISTEMA URINARIO

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA

Pronefros:

Mesonefros:

Metanefros:

Conducto de Wolf:

Uréter:

Nefrona:

Glomérulo:

Trígono vesial:

Seno urogenital:

2.- APARATO GENITAL

INTRODUCCION

El sexo cromosómico se determina el momento de la fecundación, a partir de la cual se activarán una serie de señales moleculares para el control de la morfogénesis del aparato genital tanto masculino como femenino.

Las gónadas se originan del mesotelio, el mesénquima del mesodermo intermedio y las células germinativas primordiales que migran durante los plegamientos embrionarios, en el área denominada la cresta gonadal. El tejido se organiza en corteza y médula.

MIGRACION DE LAS CÉLULAS GERMINATIVAS PRIMORDIALES

FORMACIÓN DE LAS GÓNADAS INDIFERENCIADAS

En embriones con dotación genética XY la corteza involuciona, mientras que en la médula los cordones seminíferos forman los cordones seminíferos, túbulos rectos y la red testicular. Entre los túbulos seminíferos aparecen las células de Leydig que inician la producción de testosterona hacia la octava semana. En la pared de los cordones seminíferos se encuentran las células de Sertoli que producen el factor inhibidor mulleriano y además alojan en su interior a las células germinativas.

FORMACION DEL TESTÍCULO

TESTICULO FETAL

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

En la pubertad los cordones seminíferos se transforman en túbulos seminíferos y se inicia la espermatogénesis.

TESTICULO ADULTO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Por acción de la testosterona la porción proximal del conducto de Wolf se enrolla para formar el epidídimo, mientras que algunos túbulos mesonéfricos se transforman en conductillos eferentes que mantienen contacto con el epidídimo, el segmento continuo al apididimo se transforman en el conducto deferente. En el extremo caudal de cada conducto de Wolf aparecen evaginaciones laterales que se transforman en las vesícula seminales y finalmente la porción del conducto entre las vesículas seminales y la uretra se transforman en el conducto eyaculador.

DERIVADOS DEL CONDUCTO MESONÉFRICO O DE WOLF

--

Las glándulas bulbouretrales corresponden a evaginaciones bilaterales de la uretra.

FORMACIÓN DE LA PRÓSTATA Y LAS GLÁNDULAS BULBOURETRALES

En el sexo femenino, la médula de la gónada indiferenciada involuciona, mientras que la corteza formará el parénquima ovárico.

FORMACIÓN DEL OVARIO

OVARIO FETAL

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____

En la pubertad se inicia la maduración folicular y reinicia la ovogénesis.

OVARIO ADULTO

Ante la ausencia del factor inhibidor mulleriano los conductos paramesonéfricos o de Müller se direncian en trompas uterinas, útero y porción superior de la vagina. Mientras que el conducto de Wolf involuciona.

DERIVADOS DE LOS CONDUCTOS DE MÜLLER

Los genitales externos indiferenciados están formados por el tubérculo genital, los pliegues uretrales y los pliegues labio-escrotales, en el sitio donde confluyen las porciones distales de los paratos urinario y genital. Las características sexuales comienzan a distinguirse en la novena semana.

En el varón: En el tubérculo genital aparece el falo que formará el pene, los pliegues uretrales se fusionan en la región ventral (uretra esponjosa), los pliegues labio escrotales se fusionan para formar el escroto.

En la mujer: El falo involuciona y formará el clítoris, los pliegues uretrales los labios menores y los pliegues labioescrotales los labios mayores.

DESARROLLO DE GENITALES EXTERNOS

MASCULINO

FEMENINO

La vagina tiene su origen en la porción inferior de los conductos de Müller y la placa vaginal.

FORMACIÓN DE LA VAGINA

El testículo y ovario deben ubicarse en su posición definitiva

DESCENSO TESTICULAR

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL APARATO UROGENITAL

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA:

Epispadia:

Hipospadia:

Himen imperforado:

Conducto de Müller:

Epidídimo:

Próstata:

Vesículas seminales:

Tubérculo genital:

Fimosis:

Criptorquidea:

Células de Sertoli:

Células de Leydig:

CASO CLINICO

Paciente femenina de 13 años, tercera de 4 hermanas, originaria y residente en Chone, ingresa a la Unidad Metabólica Infantil.

Padre de 45 años, trabaja en cultivo de caña.

Madre porta copia de CLAP/OMS con los siguientes datos:

Edad 24 años, no antecedentes de importancia, 2 gestas anteriores, partos normales. Estado civil: unión libre, instrucción primaria. FUM: 15 abril 2005. 4 controles prenatales: 7 semanas 5 días, 22 semanas, 29 semanas 4 días, 35 semanas 6 días.

Parto normal a las 38 semanas. Peso 2020 gr Talla 42 cm PC 32 cm Apgar 6 – 8 . Examen físico inicial: hernias inguinales bilaterales. Alta a las 48 horas sin complicaciones.

Antecedentes personales patológicos. Refiere haber sido sometida a una hernioplastia inguinal a los 4 años, sin saber el tipo de cirugía y los hallazgos patológicos.

Padecimiento actual. Lo inició al nacimiento cuando se observó la presencia de hernias inguinales bilaterales. El desarrollo somático y psicomotor han sido adecuados. Presentó telarca a los 11 años con desarrollo mamario progresivo hasta el momento actual. El motivo de consulta es por la ausencia de pubarca y de menarca, hecho que ya se había presentado en una hermana de 17 años quien al parecer tiene el mismo padecimiento. Su sexo de asignación y su comportamiento son femeninos.

Exploración física. “Habitus” femenino, con ausencia casi total de vello corporal con sólo un esbozo de vello axilar no terminal, glándulas mamarias Tanner IV, genitales externos femeninos en Tanner III. Al examen ginecológico se observa vagina de aproximadamente 5 cm de longitud, elástica, que termina en fondo de saco ciego, sin presencia de himen. El resto del examen físico no aporta más datos de interés salvo las cicatrices quirúrgicas antiguas en ambas regiones inguinales.

Se canalizó a los servicios de genética y ginecología para interconsulta. Se realizó biopsia de piel para la determinación de receptores hormonales en fibroblastos.

Estudios paraclínicos:

Cariotipo: en el estudio de bandas G en 11 metafases no se observaron anomalías estructurales. Se encontró una única línea

celular con cariotipo 46,XY.

Testosterona: 2,72 (valores normales basales: varón 2,86-15,1 ng/ml mujer 0,6-1,19 ng/ml)

Estradiol: 63,45 (valores normales: varón < 60 pg/ml. Mujer 12-40 pg/ml)

LH 19,3 mUI/ml. (valores normales varón 0,5- 7 mUI/ml. Mujer 2-10 mUI/ml)

FSH 2.5 mUI/ml.(valores normales varón 1,0 – 8 mUI/ml Mujer 4-12 mUI/ml)

Ultrasonido pélvico: no se identificaron útero ni anexos, Gónadas intrabdominales hipoplásicas.

Laparotomía: se extirparon ambas gónadas. Anatomía patológica. Testículos prepuberales. *Prueba de unión al receptor de andrógenos en fibroblastos:* negativa.

Análisis molecular del receptor de andrógenos: mutación puntual en el exón 8, cambio de A por G en el codón 853, con cambio de codificación de histidina por arginina.

Diagnóstico. Insensibilidad completa a la acción de los andrógenos, también conocida como síndrome de feminización testicular.

Tratamiento y pronóstico. Se realiza gonadectomía bilateral ante el riesgo de que los testículos intrabdominales desarrollen un proceso maligno (gonadoblastoma). Se inició sustitución temprana de estrógenos conjugados y progestágenos para evitar complicaciones por el déficit hormonal. El pronóstico de la paciente es bueno para la vida, pero será infértil. El sexo cromosómico de la paciente se mantendrá en reserva.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

1. Llene la historia clínica perinatal
2. Realice el familiograma.
3. Realice un esquema de la marcación del sexo genético, gonadal y hormonal. Señale en que punto se produjo la alteración del desarrollo.
4. Explique porque la paciente presentó hernias inguinales.
5. Realice una breve revisión bibliográfica del síndrome de feminización testicular : Epidemiología, mecanismo embriológico, variantes clínicas.
6. Analice el criterio ético para el manejo de la paciente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Estructuras embriológicas relacionadas con el desarrollo del sistema urinario:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Corte histológico de riñón metanéfrico

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Tejidos que forman la gónada indiferenciada

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Testículo fetal

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ovario fetal

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ovario adulto

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

LECTURA COMPLEMENTARIA

Rey, R. (2001). Diferenciación sexual embrio-fetal: De las moléculas a la anatomía. *Revista chilena de anatomía*, 19(1), 75-82.

Rojas, M., Conei, D., & Bustos-Obregón, E. (2017). Interacciones Epitelio-Mesenquimáticas en el Desarrollo Testicular. *International Journal of Morphology*, 35(4), 1444-1450.

Agudelo, L. E. P. (2007). Anomalías Mülllerianas. Revisión. *Revista Med*, 15(2), 251-260.

Martínez, A., Pasqualini, T., Bengolea, V., Azaretzky, M., Kuspiel, F., Vaiani, E., ... & Suárez, M. (2017). Función gonadal en niños y adolescentes nacidos con restricción del crecimiento intrauterino. *Revista argentina de endocrinología y metabolismo*, 54(4), 196-203.